

УДК 004.85

DOI 10.5281/zenodo.15350902

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ AUTOML ТЕХНОЛОГИЙ В АВТОМАТИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

APPLICATION OF AUTOML TECHNOLOGIES IN AUTOMATION OF ANALYTICAL PROCESSES: ANALYSIS OF APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет».

VASILIEV ALEXANDER ALEXANDROVICH,
MIREA - Russian Technological University.

В данной статье исследуются возможности и ограничения использования фреймворков автоматизированного машинного обучения (AutoML) в задачах аналитической обработки данных. Проведён анализ текущих подходов к автоматизации построения моделей машинного обучения, включая этапы предобработки данных, выбора моделей, оптимизации гиперпараметров и интерпретации полученных результатов. Особое внимание уделено применению AutoML в бизнес-аналитике и их способности к конкуренции с существующими аналитическими информационными системами. Выделены ключевые преимущества использования AutoML в условиях роста объёмов данных и дефицита квалифицированных специалистов в области Data Science. Полученные результаты позволяют выделить текущие преимущества и перспективы развития AutoML-инструментов с учётом особенностей и возможностей, существующих традиционных аналитических инструментов.

In this article presents and analyzes the possibilities and limitations of using automated machine learning (AutoML) frameworks in analytical data processing tasks. The analysis of current approaches to automating the construction of machine learning models, including the stages of data preprocessing, model selection, hyper parameter optimization, and interpretation of the results, is carried out. Special attention is paid to the application of Auto ML in business analytics and their ability to compete with existing analytical information systems. The key advantages of using Auto ML are highlighted in the context of growing data volumes and a shortage of qualified specialists in the field of Data Science. The results obtained allow us to highlight the current advantages and development prospects of Auto ML tools, taking into account the features and capabilities of existing traditional analytical tools.

Ключевые слова: *машинное обучение, AutoML, Data Science, анализ данных, аналитические системы, бизнес-аналитика, обработка данных, автоматизация аналитики.*

Key words: *machine learning, AutoML, Data Science, data analysis, analytical systems, business analytics, data processing, automation of analytics.*

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.

С давних пор анализ окружающей среды для человека являлся одной из основ для возможности существования и достижения различных результатов. В современном мире для человека этот способ не только не утратил свою полезность, но и увеличил свою

результативность благодаря современным информационным технологиям и прогрессу вычислительной техники.

Одним из ключевых направлений цифровой трансформации стал анализ данных, который получил широкое распространение в различных сферах деятельности — от бизнеса и финансов до медицины [1, с. 3]. При этом всё большее значение приобретают технологии машинного обучения (ML), позволяющие выявлять скрытые закономерности, строить прогнозные модели и автоматизировать принятие решений.

Однако применение методов ML требует высокой квалификации, глубоких знаний алгоритмов, навыков программирования и значительного опыта в обработке данных, что ограничивает их доступность для широкого круга специалистов. В ответ на этот вызов появилось новое направление – автоматизированное машинное обучение (AutoML), представляющее собой набор инструментов и методологий, предназначенных для упрощения и автоматизации всех этапов построения моделей ML [1, с. 31].

Актуальность данной работы обусловлена возрастающей потребностью в аналитических решениях, которые можно внедрять в бизнес-процессы без привлечения узкопрофильных специалистов по Data Science. В таких условиях AutoML-решения становятся ключевым звеном автоматизации аналитических процессов, снижая порог входа и расширяя возможности цифровой трансформации организаций [4, с. 3-5].

AutoML и их отличия от классических средств аналитики данных.

Традиционные платформы аналитики (например, Excel, Power BI) ориентированы преимущественно на описание и визуализацию исторических данных: аналитик вручную готовит данные, выбирает метод анализа, настраивает параметры и формирует отчёты и диаграммы. Уровень абстракции при этом остаётся низким, поскольку специалист контролирует каждый шаг обработки данных. Подход AutoML, напротив, смещает акцент на автоматическое построение модели – система самостоятельно выполняет подготовку данных, перебирает различные модели машинного обучения и настраивает их гиперпараметры, предоставляя на выходе оптимальную модель. Иными словами, AutoML поднимает анализ на более высокий уровень абстракции: вместо трудоёмкого ручного выбора алгоритмов и настройки моделей аналитик сразу получает готовый прогноз [2].

Для наглядности рассмотрим задачу прогнозирования продаж с использованием программы Excel и AutoML-решения. В Excel аналитик вручную анализирует исторические данные, выбирает подход к моделированию (например, строит линейный график) и настраивает параметры обработки данных с помощью встроенных средств. Этот процесс требует времени и большого объема компетенций, так как построение аналитической базы и её параметров полностью ложится на аналитика. AutoML же для той же задачи автоматически перебирает различные алгоритмы прогнозирования на тех же исходных данных и выбирает модель с наилучшей точностью. В итоге AutoML выдаёт готовый прогноз без необходимости ручной настройки модели. Существенно различаются и цели применения этих подходов. Традиционные инструменты, например, такие как лидеры аналитических инструментов Excel и Power BI по большей части ориентированы на описательную аналитику и отчётность: они помогают суммировать и визуализировать имеющиеся данные, отвечая на вопрос «*что произошло?*». AutoML предназначен для предсказательной аналитики, отвечая на вопросы «*что произойдёт?*» и «*что следует предпринять?*». Иными словами, классические средства оптимальны для ретроспективного описательного анализа, тогда как AutoML ориентирован на получение прогнозов и выработку рекомендаций для принятия решений на основе данных.

Важным преимуществом AutoML-инструментов является их способность эффективно работать с широким спектром форматов данных, существенно превышающим возможности классических аналитических программ, таких как ранее упомянутых Excel или Power BI. В то время как традиционные инструменты аналитики ориентированы преимущественно на

табличные форматы данных и имеют значительные ограничения по объёму и сложности обработки, AutoML-решения способны напрямую работать с большими массивами данных, а также поддерживать разнообразные типы информации, включая текстовые документы, изображения, временные ряды и другие отличные от табличного вида форматы [3, с. 116].

Такое расширение спектра поддерживаемых форматов данных позволяет существенно повысить глубину аналитических исследований, которые ранее требовали специализированных инструментов и компетенций.

Обзор наиболее известных и целостных AutoML решений.

Для сравнения возможностей AutoML-платформ и существующих аналитических систем, не требующих навыков программирования, был сформирован список наиболее распространённых AutoML-решений с пользовательским интерфейсом, применяемых в реальных задачах. Следует отметить, что в этот обзор включены лишь основные продукты; на практике же подобных решений значительно больше [6, с. 2]. Ниже приведены краткие характеристики некоторых из них:

1) *H2O AutoML* – компонент открытой платформы H2O-3, предоставляющий автоматизированный пайплайн для моделей машинного обучения. Он самостоятельно выполняет базовую предобработку данных: автоматически заполняет пропуски, нормализует признаки при необходимости и кодирует категориальные признаки. В результате работы H2O AutoML формирует ансамбль лучших моделей для повышения качества и предоставляет пользователю упорядоченную таблицу с метриками всех моделей. У решения существует веб-интерфейс H2O Flow с помощью которого можно управлять системой, не прибегая к программированию [5].

2) *Cloud AutoML* – пакет облачных сервисов AutoML от Google, предоставляющий готовое решение «под ключ» для различных типов данных. В частности, для табличных данных существует пакет Tables, который автоматизирует все стадии машинного обучения: загрузив свой набор данных, пользователь получает автоматическую очистку и подготовку данных, генерацию новых признаков, выбор наилучшей модели и подбор её гиперпараметров, а также развертывание полученного решения в продакшне Cloud AutoML имеет встроенную нейросетевую архитектуру, которое эффективно справляется в задачах компьютерного зрения и NLP [11, с. 4]. Все это происходит через веб-интерфейс, который ориентирован на пользователей без глубоких знаний в сфере ML, обучение модели сводится к нескольким шагам (загрузить данные, выбрать целевой признак, запустить обучение). Данный подход к взаимодействию с решением позволяет бизнес-аналитикам решить задачу, которая раньше требовала наличия квалифицированного Data Science специалиста.

3) *LightAutoML* – единственная из всего списка отечественная AutoML библиотека, разработанная командой Sber AI Lab. Особенностью данной библиотеки, является наличие предустановленных модулей для определенных процессов в рамках задач. На данный момент доступно пять модулей, включающие в себе задачи анализа табличных данных, обработку изображений и обработки естественного текста. Доступна веб версия в облаке SberCloud ML Space, что делает его привлекательным аналитиков без навыков программирования. По заявлениям авторов, LightAutoML способна создавать модели значительно быстрее опытных специалистов – в отдельных случаях разработка ускоряется до 10 раз, а время внедрения модели сокращается на 70 % [8, с. 8]. Также разработчики предоставили подробную документацию и примеры использования библиотеки на русском языке [8, с. 8].

В качестве погружения в рынок AutoML решений, предусматривающих наличие пользовательских интерфейсов для взаимодействия без необходимости владения навыками программирования в списке приведены лишь основные продукты, на деле их существует гораздо больше [6, с. 3].

Следует отметить, что при наличии соответствующих ресурсов и квалификации со сто-

роны технических специалистов возможно создание пользовательских порталов на основе AutoML-решений, не имеющих готовых веб-интерфейсов. Реализация подобных систем осуществляется посредством развёртывания серверной инфраструктуры и интеграции через API, что существенно увеличивает трудоёмкость и требования к вычислительным ресурсам. Подобные издержки могут нивелировать преимущества ручного решения перед готовыми инструментами анализа данных.

Примеры применения AutoML в бизнес-аналитике и корпоративных информационных системах.

Перед рассмотрением примеров применения AutoML-решений в реальных бизнес-задачах подведём итог ранее выделенным и проанализированным преимуществам данных систем в задачах аналитики [9, с. 6].

Автоматизированное машинное обучение представляет собой метод, автоматизирующий ключевые этапы разработки моделей машинного обучения. Данный подход значительно сокращает время создания моделей и может повышать точность прогнозов по сравнению с полностью ручной разработкой [2]. Автоматический перебор множества моделей и параметров также уменьшает влияние человеческого фактора при выборе оптимальной модели. Актуальность AutoML особенно возрастает на фоне экспоненциального роста объёмов данных [4, с. 3-5]. Поэтому возникает необходимость внедрения инструментов, снижающих порог входа в Data Science для сотрудников, не обладающих глубокими знаниями в машинном обучении и программирования в целом. Уже сейчас AutoML занимает свою нишу в аналитике, и ожидается, что такие технологии будут повсеместно применяться для решения бизнес-задач без непосредственного участия высококвалифицированных специалистов по Data Science [10].

Теперь рассмотрим несколько примеров, в которых AutoML-решения полностью заменили ручной труд в аналитических процессах или выступили в качестве альтернативы классическим инструментам аналитики:

- Банковский сектор одним из первых начал использовать AutoML. Например, система LightAutoML, разработанная в Сбербанке, автоматически строит модели оценки вероятности дефолта заемщика, достигая качества, сопоставимого с работой опытных аналитиков, но за существенно меньшее время [8, с. 7].

- В управлении финансовыми рисками AutoML демонстрирует эффективность при прогнозировании риск-событий. Так, в одном исследовании AutoML решение для прогнозирования банкротств банков, автоматически подобрала модель, которая показала высокое качество прогноза [5, с. 7]. Авторы отмечают, что AutoML-инструменты способны значительно повышать продуктивность финансовых аналитиков и обеспечивать качество моделей на уровне современных ручных методик, тем самым выступая полноценной альтернативой ручной разработке в риск-менеджменте.

- AutoML находит применение в прогнозной аналитике как экономических индикаторов, так и поведенческих моделей клиентов. К примеру, в недавнем исследовании была разработана AutoML-модель для предсказания оттока клиентов телекоммуникационной компании с учетом параметров социальной сети пользователей. Такое решение позволило автоматически построить высокоточный классификатор модели оттока клиентов на реальных данных оператора связи [7].

В условиях дефицита узкопрофильных специалистов Data Science актуально применение AutoML-решений, автоматизирующих существенную часть аналитических процессов. Такие системы позволяют даже неспециалистам строить и разворачивать модели машинного обучения, снижая порог входа в аналитическую деятельность. В результате AutoML становится важным элементом цифровой трансформации бизнес-процессов: компании могут

внедрять передовую аналитику и получать инсайды на основе данных без привлечения редких высококвалифицированных экспертов [4, с. 3-5].

Выводы.

По результатам проведённого анализа было установлено, что недавно сформировавшееся и пока недостаточно широко распространённое направление машинного обучения – AutoML обладает высоким потенциалом применения для решения задач в области анализа данных, тем самым создавая конкуренцию классическим аналитическим программам. Приведенные примеры использования демонстрируют перспективы дальнейшего развития и увеличения распространения использования AutoML-решений в анализе данных. Несмотря на то, что управление такими системами традиционно предполагает использование языков программирования, разработчики уделяют особое внимание разработке пользовательских интерфейсов, ориентированных на специалистов без навыков программирования, что способствует расширению доступности данных технологий для более широкой аудитории. В заключение можно сказать, что в перспективе AutoML-технологии способны существенно трансформировать процессы аналитики, повысив их эффективность и снизив барьеры для внедрения методов машинного обучения в различные сферы деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методы и модели извлечения знаний из медицинских документов / Р.Х. Зулкарнеев [и др.] // Информатика и автоматизация. 2022. № 21. С. 1169-1210.
2. Мосин К.К., Ковалевский В.Э., Жукова Н.А. Использование методов автоматизированного машинного обучения для классификации дорожно-транспортных происшествий // Интеллектуальные технологии на транспорте. 2023. №2 (34). С. 15-26.
3. Обухов А.Д. Метод автоматического поиска структуры и параметров нейронных сетей для решения задач обработки информации // Изв. Саратов. ун-та. Нов. Математика. Механика. Информатика. 2023. № 1. С. 113-125.
4. Карцан И.Н., Нуриев С.А. Машинное обучение в бизнес-аналитике // Информатика. Экономика. Управление. 2024. Т. 3. № 4. С.313-321.
5. H2O AutoML: Scalable Automatic Machine Learning // 7th ICML Workshop on Automated Machine Learning. 2020. URL: <https://icml.cc/virtual/2020/7036> (дата обращения: 20.04.2025).
6. Quaranta L., Calefato F., Kalinowski M. A Multivocal Literature Review on the Benefits and Limitations of Automated Machine Learning Tools / K. Azevedo [et al.]. URL: <https://arxiv.org/abs/2401.11366>.
7. Mandić M., Kraljević G. Churn Prediction Model Improvement Using Automated Machine Learning with Social Network Parameters // Revue d'Intelligence Artificielle. 2022. Vol. 36 (3). pp. 373-379.
8. LightAutoML: AutoML Solution for a Large Financial Services Ecosystem / A. Vakhrushev [et al.]. URL: <https://arxiv.org/abs/2109.01528>.
9. Shubhra K. AutoML to Date and Beyond: Challenges and Opportunities // ACM Computing Surveys. 2021. Article 175. No. 54 (8). URL: <https://scispace.com/papers/automl-to-date-and-beyond-challenges-and-opportunities-3t06c7gpzj>.
10. Schmitt M. Automated Machine Learning: AI-Driven Decision Making in Business Analytics. // Intelligent Systems with Applications. 2023. Art. 18. URL: https://www.researchgate.net/publication/362008820_Automated_Machine_Learning_Ai-Driven_Decision_Making_in_Business_Analytics.
11. Extreme AutoML: Analysis of Classification, Regression, and NLP Performance / E. Ratner [et al.]. URL: <https://arxiv.org/abs/2412.07000>.

Поступила в редакцию: 27.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Васильев А.А., 2025.